

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

¹И.Т.Нурматова, ²М.С.Кирилина

¹доцент кафедры «Теория и методика дошкольного образования» Национального педагогического университета Узбекистана, ²студентка 3 курса факультета «Дошкольного образования» Национального педагогического университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447118>

Аннотация. В данной статье рассматриваются занятия музыкой как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Развитие творческих способностей детей в дошкольных образовательных организациях на основе занятий музыкой является одной из актуальных проблем дошкольной педагогики. В процессе занятий музыкой происходит всестороннее развитие творческих способностей и активности ребёнка. В данной статье рассматриваются методы и формы организации музыкальной деятельности.

Ключевые слова: музыка, творчество, дошкольник, развитие, музыкальная деятельность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa mashg'ulotlari maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar ijodiy qobiliyatlarini musiqa mashg'ulotlari asosida rivojlantirish maktabgacha pedagogikaning dolzarb muommolaridan biri hisoblanadi. Musiqa mashg'ulotlari jarayonida bolaning ijodkorligi va uning faolligi har tomonlama rivojlanadi. Ushbu maqolada musiqiy faoliyatlarni tashkil etish uslubi va shakllari haqida fikr mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: musiqa, ijodkorlik, maktabgacha tarbiyachi, rivojlanish, musiqiy faoliyat.

Abstract: This article examines music lessons as a means of developing creative abilities in preschool-aged children. Developing children's creative abilities in preschool educational institutions through music lessons is a pressing issue in preschool education. Music lessons promote the comprehensive development of a child's creative abilities and active participation. This article examines the methods and forms of organizing musical activities.

Keywords: music, creativity, preschooler, development, musical activity. Music lessons promote the comprehensive development of a child's creative abilities and active participation. This article examines the methods and forms of organizing musical activities.

В Узбекистане с первых дней независимости придается большое значение возрождению национальных ценностей, совершенствованию системы национального образования и воспитанию гармонично развитого поколения. В стране последовательно реализуется стратегически важные задачи, сыгравшие огромную роль в обеспечении получения глубоких знаний, формирования интеллектуальных творческих навыков, полного проявления талантов. Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, способные принимать нестандартные

решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому развитие творческих способностей дошкольников является важнейшей задачей дошкольных образовательных организаций.

Развитие творческих способностей – это непрерывный процесс, побуждающий инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Музыка играет большую роль в эстетическом развитии дошкольников. В процессе музыкальных занятий формируется высокий воспитательный потенциал. На занятиях у дошкольников раскрываются эстетический вкус, у них развиваются певческие и инструментальные умения и навыки. Занятия позволяют приобщиться к искусству, которое внутренне обогатит их, уведёт в мир прекрасного.

Музыкальное занятие — это форма образовательной работы с детьми, в ходе которой осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание дошкольников, формирование музыкальных способностей каждого ребенка.

По мнению Л.С.Выготского развитие творческих способностей и качеств личности необходимо начинать с раннего возраста. Развитию детского творчества необходимо соблюдать принцип свободы, который является обязательным условием.

«Важно не то, что создадут дети, – писал Л.С.Выготский, – важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении»¹

Творческие способности - это психические свойства и качества личности, необходимые для успешного овладения различными видами художественной деятельности. Творческие способности связаны не только с сенсорными процессами и запоминанием, но и тесно переплетаются с воображением, этот процесс можно назвать его основой. Оригинальность воображения влияет на степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения.

Творческие способности дошкольников постоянно развиваются, совершенствуются. На формирование личности ребенка влияет много факторов, среди которых значительное место занимает культура и искусство. Постепенно знакомясь с культурным наследием человечества, ребенок приобщается к ее ценностям, обогащает свой жизненный опыт, имеет возможность творчески применять полученные знания в присущих ей видах деятельности. Соответственно, развивается воображение, мышление, коммуникативные навыки, умение понимать другого и тому подобное.

Музыка, художественное слово, изобразительное искусство, театр становятся для ребенка источником переживания радости, открывают ребенку искусство, обеспечивают богатство впечатлений. Дети, занимающиеся музыкой, опережают своих сверстников в умственном развитии, они быстрее усваивают навыки чтения и умеют яснее выражать свои мысли. Это научно подтвержденный факт. Регулярные занятия музыкой с детьми развивают не только моторику рук, но и моторику речи. Регулярные систематические занятия дисциплинируют и самоорганизуют. Человек с ранних лет умеет ценить и правильно распределять свое время.

Музыкальным детям свободно даются и другие виды творчества – рисование, лепка, танцы, литература. Говоря о музыкальном образовании, нельзя не иметь в виду и музыкальное развитие учащихся, ибо именно оно находится в центре внимания педагога-

¹ Выготский, Л. С. (1978). Психология и театр. Москва: Педагогика.

музыканта при обучении и воспитании ребенка. Развитие творческих способностей дошкольников важно для их активной деятельности. А творческая деятельность дошкольника зависит от знаний, которые они получают в дошкольных организациях с помощью педагога-музыканта.

Педагог должен знать, как музыка влияет на формирование творческих качеств личности ребенка, и насколько важна его деятельность, методика работы над каждым дошкольником. Дети должны любить педагога музыканта, он должен с собой приносить что-то яркое, светлое, влияющее на их позитивность, хорошее настроение. А для этого специалист должен работать над собой, быть самому творческой личностью, давать пример, не говоря о знании своей деятельности.

Забота о творческих способностях дошкольника, в настоящее время значима для процветания нашего общества в будущем. Педагогу-музыканту, воспитателю и родителям важно, вовремя разглядеть у ребенка творческие задатки, помочь развивать, не дать и погаснуть. Вот тогда творческие задатки превращаются в способности.²

Приобщение к музыке вводит ребёнка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Чтобы открыть перед ребёнком дверь в этот мир, надо развивать у него способности, позволяющие успешно проявлять себя в музыкальной деятельности. Надо прежде всего воспитать у ребёнка музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость — два важнейших компонента музыкальности. Вне их невозможно приобщить ребёнка к этому прекрасному миру, невозможно и целостное развитие личности. Главнейший показатель музыкальности — эмоциональная отзывчивость на музыку. Простейшие сенсорные способности в этой области являются базой для становления более сложных основных: ладовысотного слуха и чувства ритма. Этот комплекс способностей проявляется при восприятии музыки в слуховых представлениях, в исполнении и творчестве.³

Музыка способствует всестороннему развитию ребёнка и помогает формированию навыков для будущего обучения в школе, в особенности навыков для освоения языка и чтения. Прослушивание музыки в раннем возрасте помогает детям выражать свои эмоции и делиться чувствами. Даже в раннем возрасте они могут раскачиваться, подпрыгивать, и двигать ручками в такт мелодии. Они даже могут сочинять свои собственные песни. Они учатся смеяться, повторять слова, и это помогает им запоминать и использовать новые слова в своей речи.⁴

Основы музыкальной культуры ребенка закладываются на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях, в самостоятельной музыкальной деятельности, в свободное от занятий время (на прогулках, концертах, в музыкальном театре и т.д.), и, конечно же, в семье. Музыкальные занятия обогащают детей новыми эстетическими впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию и мышлению.

² Музыка как средство развития творческих способностей дошкольников - Каримова Мавлюда Мадаминовна. <https://cyberleninka.ru>

³ «Развитие творческих способностей дошкольников посредством музыкального воспитания» - Мошкина Екатерина Викторовна. [gazvitiye_tvorcheskikh_sposobnostey_detey_posredstvom_muzykalnogo_vospitaniya](https://www.gazvitiye_tvorcheskikh_sposobnostey_detey_posredstvom_muzykalnogo_vospitaniya)

⁴ Влияние музыки на развитие ребёнка: мини-мастер-класс для родителей. <https://www.unicef.org/eca/ru>

В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей музыкально-эстетического восприятия, игровое действие должно помочь ребенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними. С этой же целью используются различные детские музыкальные инструменты.

Важно отметить, что на музыкальных занятиях ребенок сталкивается со многими видами деятельности: слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения. Весь этот музыкальный комплекс очень важен и интересен ребенку, а главное, это помогает формировать разносторонне развитую личность в будущем. Музыкальные занятия ценны тем, что в них раскрываются способности ребят, преодолевается их робость, развивается активность, формируются творческие качества личности, а, значит, и эстетическая культура. А этого много не бывает.

Основная роль музыкальных занятий – позабавить детей, внести радость в повседневную жизнь, тем самым незаметно формировать определенные задатки. Музыкальное воспитание является неотделимой частью нравственно-патриотического воспитания детей. Музыка помогает ярко выплеснуть свои эмоции, выразить любовь к Родине, своему дому, природе, близким людям. Дети учатся сопереживать. Воздействуя на чувства и настроения, музыка преобразовывает их нравственный и духовный мир, формирует эстетическое восприятие окружающего мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Toxtasinovna, N. I. (2024). HOLIDAY BREAKFAST AND FUN HOURS IN PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION CONTENTS OF ORGANIZATION. *International journal of artificial intelligence*, 4(03), 377-379.
2. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 81-85.
3. Nurmatova, I. (2022). Social Technologies of Ethical Normalization at a New Stage of Development. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 18-21.
4. Nurmatova I.T. Theatrical activity as a means of developing the creative abilities of younger preschoolers., *Modern problems of science and yedugation.*, 15.12.2022.,136-140pp.International scientific and current research conferences.Virginiya.USA.
5. Nurmatova I.T. Development of creative activity of older preschool children by means of theaterized activity., *European international journal of pedagogics*.ISSN: 2751-000X., Pages: 20-25. SJIF – 5,983. <https://www.eipublication.com>.